

Determining the turning angles of the dragline excavator when loading dump trucks

Визначення кутів повороту екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів

Навантаження автосамоскидів екскаваторами драглайними виконується за різними технологічними схемами. Основні можливі схеми представлені на рис.1.

Рис.1. Схеми роботи екскаваторів драглайнів з розвантаженням гірничої маси в автосамоскид

При встановленні кутів повороту драглайна на розвантаження використовуються наступні параметри:

A – ширини заходки, м;

H_y – висота уступу, м;

l_{bl} – довжина блоку (разом із призмою можливого обрушення, безпечною відстанню до неї і радіусом бази драглайна), м;

α_z – кут вибою драглайна. Він дорівнює куту стійкого укосу уступу $\alpha_z = \alpha_y = 32^\circ$;

$R_{ch.max}$ – максимальний радіус черпання драглайна, м;

R_p – радіус розвантаження драглайна, м;

z – ширина призми можливого обрушення, м;

r_0 – радіус бази драглайна, м;

a_1 – безпечна відстань від верхньої бровки стійкого уступу до бази екскаватора, м.

B_1 – безпечна відстань від верхньої бровки до вісі екскаватора, м;

B_3 – безпечна відстань від центра маси кузова автосамоскида до нижньої бровки вибою;

φ_y – кут, що залежить від місця установки автосамоскида під завантаження, і обмежується віссю, яка проходить через центр маси екскаватора і центр маси автосамоскида у даному положенні, град;

b_e – ширина запобіжного валу, м;

b_a – ширина кузова автосамоскида, м;

Формули визначення кута повороту екскаватора драглайна на розвантаження приставлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Математична модель визначення загального кута повороту екскаватора драглайна

№ схем и	Рівень розміщення автосамоскиду відносно екскаватору	Положення екскаватору в вибої	Положення автосамоскиду відносно кута повороту екскаватора на розвантаження	Розрахункові формули
1	2	3	4	5
1	Розміщення на рівні стояння екскаватору	На відстані $0,5A$ від верхньої бровки уступу	Положення 1, $\varphi_y = 0^0$	$\varphi_n = \operatorname{arctg} \frac{0,5 \cdot H \cdot \operatorname{ctg} \alpha}{R_{ч.\max} - 0,5 \cdot H \cdot \operatorname{ctg} \alpha_3} + \operatorname{arcsin} \frac{0,5 \cdot A + z + b_B + 0,5 \cdot b_a}{R_{ч.\max}} + \varphi_y, \text{ град}$
2			Положення 2, $\varphi_y = 45^0$	
3			Положення 3, $\varphi_y = 90^0$	
4			Положення 4, $\varphi_y = 135^0$	
5	Розміщення на рівні стояння екскаватору	На безпечній відстані B_1 від верхньої бровки уступу	Положення 1, $\varphi_y = 0$	При умові, що $0,5A < B_1 + 0,5H \cdot \operatorname{ctg} \alpha$:
6			Положення 2, $\varphi_y = 45^0$	$\varphi_n = \operatorname{arcsin} \frac{A - r_6 - a + b_B + 0,5 \cdot b_a}{R_{ч.\max}} + \varphi_y + \operatorname{arctg} \frac{ 0,5A - H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha_y - r_6 - a + 0,5H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha }{R_{ч.\max} - 0,5H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha_3}, \text{ град}$
7			Положення 3, $\varphi_y = 90^0$	При умові, що $0,5A > B_1 + 0,5H \cdot \operatorname{ctg} \alpha$:
8			Положення 4, $\varphi_y = 135^0$	$\varphi_n = \operatorname{arcsin} \frac{A - r_6 - a + b_B + 0,5 \cdot b_a}{R_{ч.\max}} + \varphi_y - \operatorname{arctg} \frac{ 0,5A - H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha_y - r_6 - a + 0,5H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha }{R_{ч.\max} - 0,5H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha_3}, \text{ град}$
9	Розміщення нижче рівня стояння екскаватору	На відстані $0,5A$ від верхньої бровки уступу	Положення 5	$\varphi_{II} = \operatorname{arctg} \frac{H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha}{R_p - B_3} - \operatorname{arctg} \frac{0,5 \cdot H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha}{R_{ч.\max} - B_3 - 0,5 \cdot H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha_3}, \text{ град}$
10			Положення 6, $\varphi_y = 0^0$	$\varphi_{II} = \operatorname{arctg} \frac{H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha + 0,5A}{R_p - B_3} - \operatorname{arctg} \frac{0,5 \cdot H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha}{R_{ч.\max} - B_3 - 0,5 \cdot H_y \cdot \operatorname{ctg} \alpha_3} + \varphi_y, \text{ град}$
11			Положення 7, $\varphi_y = 45^0$	
12			Положення 8, $\varphi_y = 90^0$	

1	2	3	4	5
13	Розміщення нижче рівня стояння екскаватору	На безпечній відстані B_1 від верхньої бровки уступу	Положення 5	<p>При умові, що $0,5A < 0,5H_y \cdot ctg\alpha + B_1$</p> $\varphi_{\Pi} = \arctg \frac{H_y \cdot ctg\alpha + B_1 - 0,5A}{R_p - B_3} - \arctg \frac{ 0,5A - H_y \cdot ctg\alpha - r_6 - a + 0,5H_y \cdot ctg\alpha }{R_{ч.мах} - B_3 - 0,5H_y \cdot ctg\alpha_3}, \text{ град}$ <p>При умові, що $0,5H_y \cdot ctg\alpha + B_1 < 0,5A < H_y \cdot ctg\alpha + B_1$</p> $\varphi_{\Pi} = \arctg \frac{H_y \cdot ctg\alpha + B_1 - 0,5A}{R_p - B_3} + \arctg \frac{ 0,5A - H_y \cdot ctg\alpha - r_6 - a + 0,5H_y \cdot ctg\alpha }{R_{ч.мах} - B_3 - 0,5H_y \cdot ctg\alpha_3}, \text{ град}$
14			Положення 6, $\varphi_y = 0^0$	<p>При умові, що $0,5A < 0,5H \cdot ctg\alpha + B_1$:</p> $\varphi_{\Pi} = \arctg \frac{H_y \cdot ctg\alpha + B_1}{R_p - B_3} - \arctg \frac{0,5 \cdot H_y \cdot ctg\alpha}{R_{ч.мах} - B_3 - 0,5 \cdot H_y \cdot ctg\alpha_3} + \varphi_y, \text{ град}$
15			Положення 7, $\varphi_y = 45^0$	<p>При умові, що $0,5A > 0,5H \cdot ctg\alpha + B_1$</p> $\varphi_{\Pi} = \arctg \frac{H_y \cdot ctg\alpha + B_1}{R_p - B_3} + \arctg \frac{0,5 \cdot H_y \cdot ctg\alpha}{R_{ч.мах} - B_3 - 0,5 \cdot H_y \cdot ctg\alpha_3} + \varphi_y, \text{ град}$
16			Положення 8, $\varphi_y = 90^0$	